

FRANZ ZEILNER

**DIE DISKUSSIONEN UM KULTUR IN ENGLAND IN DEN
1950er UND 1960er JAHREN UND DANACH AM BEISPIEL
DER „CULTURAL STUDIES“**

**UNIVERSITÄT WIEN, HAUSARBEIT (2013), MASTERSTUDIUM
POLITIKWISSENSCHAFT**

INHALTSVERZEICHNIS

I. EINLEITUNG

II. SCHWERPUNKTE DER ARBEIT

III. GRUNDLEGENDES ZUR KULTUR IN ENGLAND IN DEN 1950er UND DEN 1960er JAHREN

IV. DER BEGINN DER CULTURAL STUDIES IN ENGLAND

1. VERSUCH EINER DEFINITION: WAS SIND CULTURAL STUDIES?

2. HISTORISCHES ZU DEN CULTURAL STUDIES

3. DIE ENTWICKLUNGSPHASEN DER CULTURAL STUDIES

3.1. DIE EXPLORATIVE PHASE

3.2. DIE FORMATIVE PHASE UND DIE PHASE DER KONSOLIDIERUNG

IV. DIE NEUAUSRICHTUNG DES KULTURTHEORETISCHEN DISKURSES SEIT DEN 1970er JAHREN

1. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt die Thematik der Diskussionen um Kultur in England in den 1950er und 1960er Jahren und danach am Beispiel der Cultural Studies, die damals wie Pop Art usw. ihren Anfang nahmen. Ausgangspunkt war das Werk von Raymond Williams mit dem Titel „Culture and Society 1780 - 1950“ in dem der Autor zu seiner vielzitierten Definition von Kultur als „umfassende Lebensweise“, „als Weg, alle unsere gemeinsamen Erfahrungen darzustellen“ gelangte. Aus dieser Definition lässt sich auch seine Bereitschaft erkennen, literarische Textanalyse auf einen neuen interessanten Gegenstandsbereich auszudehnen. Im letzten Kapitel dieses Werkes wenden sich Williams besonders gegen die in der damaligen Kulturwissenschaft existenten Vorurteile gegen die Populärkultur. Seiner Ansicht nach bestimmt massenhafte Verbreitung noch nicht die Qualität eines Artefaktes, diese müsse innerhalb einer Kunstgattung jedenfalls bestimmt werden. Ästhetischer Wert bleibe dadurch als prinzipielle Kategorie erhalten. „Culture and Society“ wurde 1972 von Heinz Blumensath auch in die deutsche Sprache übersetzt: Gesellschaftstheorie als Begriffsgeschichte, Studien zur historischen Semantik von Kultur. Mit „The Long Revolution“, einem weiteren für die Kulturwissenschaft bestimmten Werk, definierte Williams dann Kultur eindeutig auch als Lebensweise, die sich ebenso in Alltagsverhalten wie in Kunst und Literatur ausdrückt. Damit erfolgte auch ein Paradigmenwechsel von einem Verständnis von Kultur als verfeinerte Lebensweise bzw. Lebensart in Richtung des weiten Kulturbegriffs. Raymond Williams gehörte zur Gründergeneration der „Cultural Studies“, einer transdisziplinären Wissenschaft, die den wesentlichen Inhalt der vorliegenden Arbeit darstellt. Im Zentrum der Diskussionen standen damals neben Raymond Williams vor allem Stuart Hall und Richard Hoggart mit deren Werken und Wirken auch die Geschichte der Cultural Studies eng verbunden ist und auch grundlegende Diskussionen um Kultur begannen. Diese hatten in den 1950er und den 1960er Jahren in modernen Industriegesellschaften ihre Entsprechung in unterschiedlichen

2

Formen kulturbezogener Theoriebildung. Diese Formen der Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen stellen grundsätzlich interdisziplinäre Versuche dar, an den Schnittstellen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen wie der Soziologie, der Anthropologie, der Ethnologie, der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft usw. notwendige Grundlagen im Bereich kulturwissenschaftlicher Forschung herzustellen. Ein Paradebeispiel diesbezüglich sind eben die „Cultural Studies“, die wörtlich übersetzt Kulturstudien, im englischen auch als Kulturwissenschaften bezeichnet werden, für die es aber noch immer keine deutsche Bezeichnung gibt. Sie sind im Bereich der Geistes- und der Sozialwissenschaften ein interessantes Forschungsparadigma. Der Forschungsansatz ist hier disziplin- bzw. fächerübergreifend, besonders zwischen Kommunikationswissenschaft, Kulturanthropologie, Soziologie, Literaturwissenschaft usw. und erfasst auch die Bedeutung von Kultur als Alltagspraxis, wobei nicht mehr vom vermeintlichen Gegensatz zwischen Populärkultur und Hochkultur ausgegangen wird. Cultural Studies sind an bedeutenden US-amerikanischen und kanadischen Universitäten vielfach auch eigenständige interdisziplinäre Master und auch PHD – Studiengänge mit den Disziplinen Anthropologie, Kommunikationswissenschaft, Medizingeschichte, Psychologie und Soziologie. Zu den Besonderheiten von Cultural Studies gehört jedenfalls jenes Selbstbild, dass die generelle Offenheit des Projekts stets betont. Das ist das Moment der Praxis der Cultural Studies, ein zentrales Konstituens dieser transdisziplinären Disziplin die im deutschsprachigen Raum erst ab etwa Mitte der 1970er Jahre Interesse fand, die Cultural Studies sich hier aber bis zur Gegenwart aber nie richtig durchsetzen konnten.

II. SCHWERPUNKTE DER ARBEIT

**GRUNDLEGENDES ZUR KULTUR IN ENGLAND IN DEN 1950er
UND DEN 1960er JAHREN**

DER BEGINN DER CULTURAL STUDIES IN ENGLAND

DIE ENTWICKLUNGSPHASEN DER CULTURAL STUDIES

**DIE NEUAUSRICHTUNG DES KULTURTHEORETISCHEN
DISKURSES SEIT DEN 1970er JAHREN**

III. GRUNDLEGENDES ZUR KULTUR IN ENGLAND IN DEN 1950er UND DEN 1960er JAHREN

Im Zusammenhang mit der politischen Bedeutung von Kultur – Theorien, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts entfaltet worden sind, ist auf das konkrete Thema bezogen auch eine kurze Darstellung wesentlicher Voraussetzungen bzw. allgemeiner Entwicklungen notwendig. Die späten 1950er und die 1960er Jahre umfassten einen Zeitraum, wo auch die Schlagworte “Modernisierung” und “Liberalisierung” eine große Rolle spielten. Sie wurden besonders von west-europäischen Nachkriegsgesellschaften als interessante geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungsthemen erkannt. Das galt damals besonders auch für England, wo, so wie auch in anderen europäischen Ländern die sich herausbildende Jugendkultur zunehmend an Bedeutung gewann (Faulstich 2003, S 281 ff).

Für diese Veränderungen im kulturellen Bereich waren damals mehrere Faktoren wesentlich, die mehrere Bereiche umfassten. Das waren beispielsweise demografische, wirtschaftliche und technologische Bereiche, es waren aber auch kommerzielle, ideologische, politische und medizinische die im Einflussbereich der damaligen Politik standen (Marwick 1998, S 17 ff).

In der Politik stellten zu Beginn der 1950er Jahre die Konservativen mit Winston Churchill wieder den Premier. Die 1950er und die frühen 1960er Jahre waren geprägt von einem wirtschaftlichen Aufschwung der breiten Bevölkerungsschichten zu Wohlstand verhalf (aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie).

Im Kontext dieses wirtschaftlichen Aufschwungs, der dann aber durch eine Inflation beeinträchtigt wurde, fanden die in der vorliegenden Arbeit dargestellten kulturellen Entwicklungen und Diskussionen statt. Für das gegenständliche Thema waren damals aber besonders zwei weitere Entwicklungen wesentlich. Das war erstens, dass sich im kulturellen Subsystem jene “Sinnkonzepte, Wertmuster und Leitbilder entwickelten”, die dann auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen als

5

gestaltender Faktor wirksam wurden. Zweitens waren es im Zuge einer solchen „kulturellen Diversifikation“ die Medien, die als Motor dieser gesellschaftlichen Veränderungen tätig waren. Kultur hatte sich damals auch als Medienkultur neu entwickelt (Faulstich 2003, S 8 ff).

IV. DER BEGINN DER CULTURAL STUDIES IN ENGLAND

1. Versuch einer Definition: Was sind Cultural Studies?

Cultural Studies sind grundsätzlich mit dem britischen Vordenker Stuart Hall verbunden und zu verstehen als „das Interesse, die Untersuchung von symbolischen Formen und Bedeutungen von Kultur mit jener von Macht zu kombinieren“. Diese Definition markiert auch den zentralen Unterschied zwischen Cultural Studies und jeglicher Form von Kulturwissenschaften (Stöger 2003, S 34; vgl. auch <http://www.falter.at/web/shop/detail.php?id=2732&show=print>, 20.06.2013, Seite 1 von 1). Ausgehend von Richard Johnson, dem Nachfolger von Stuart Hall als Direktor des CCCS in Birmingham ist für das Verständnis der Cultural Studies besonders wesentlich: Dass sie als literaturkritische Studien begannen, sich aber sehr bald am Alltagsleben orientierten. Sie wurden in weiterer Folge zu einem bedeutenden Faktor der Weiterentwicklung der Sozialgeschichte, besonders auf dem Gebiet der Populärkultur. Die Kritik am „tradierten Marxismus“, worunter man den Marxismus – Leninismus verstand, war stets zentrales Thema dieser Disziplin. Der marxistische Einfluss, besonders von Althusser und Gramscis, war aber fundamental und vertrat die Ansicht, dass kulturelle Prozesse eng mit gesellschaftlichen Prozessen in Verbindung stehen und dass unter diesen gegebenen Klassenverhältnissen ethnisch bestimmte und geschlechtsspezifische Strukturen von erheblicher Relevanz seien, zudem aber auch konkrete Altersgruppen die in Abhängigkeitsverhältnissen und in Unterdrückung leben müssen (Bromley/Göttlich/Winter (Hrsg.), 1999, S 141 ff).

6

Johnson definiert Cultural Studies auch als die subjektive Seite der gesellschaftlichen Verhältnisse, mit den Leitbegriffen Bewusstsein und Subjektivität. Sie sind aber jedenfalls Bestandteil des Kreislaufs, den sie beschreiben, weshalb sie die Beziehungen zwischen den öffentlichen und den privaten Lebensbereichen kontrollieren, kritisieren usw. Sie können sowohl Teil eines Problems oder auch Teil einer Lösung werden (Bromley/Göttlich/Winter (Hrsg.), 1999, S 158).

Hier wird die generelle Offenheit des Projekts sichtbar und auch betont. Lawrence Grossberg schreibt diesbezüglich: „Ich glaube, dass es möglich ist, Cultural Studies als eine bestimmte Art von intellektueller Praxis zu beschreiben, als eine bestimmte Art der Ausführung intellektueller Arbeit, als eine bestimmte Art der Verkörperung des Glaubens, dass das, was wir machen, wirklich Bedeutung haben kann. Cultural Studies politisiert die Theorie und theoretisiert die Politik (Horak 2002, S 61 vgl. auch Grossberg 1994, S 19).

Cultural Studies sind jedenfalls Teil der emanzipativen Wissenschaftstradition aus Großbritannien, die vorerst Einfluss auf viele englischsprachige und später dann auch auf andere Regionen der Welt erlangte. Liberale, reformsozialistische und besonders marxistische Einflüsse prägten die Beiträge der Gründungsväter und dann auch vieler der folgenden Repräsentant/innen. In Europa, besonders in Deutschland*, setzte das Interesse an Cultural Studies aber erst relativ spät ein (Renger 2003, S 160 ff).

Es war konkret erst in der Mitte der 1970er Jahre, ehe die Disziplin Cultural Studies dort einigermaßen sichtbar wurde. Es waren damals aber nicht Universitätsinstitute oder universitäre Einrichtungen, die auf diese Disziplin aufmerksam machten, sondern besonders Zeitschriften der neuen, post68er Linken (Horak 2002, S 62).

2. Historisches zu den Cultural Studies

Das Herkunftsland der „Cultural Studies“ ist wie bereits dargestellt Großbritannien. Der Beginn liegt dort in den späten 1950er und den 1960er Jahren, wo damals überwiegend Personen im Bereich der britischen Erwachsenenbildung und der Literaturwissenschaft, die auch Interesse an der „Alltagskultur“ hatten, diese in Zusammenhang mit der aufkommenden Popkultur begründeten (Bromley/Göttlich/Winter (Hrsg.), 1999, S 1 ff; vgl. auch Marchart 2002).

Es war ein bedeutendes wissenschaftliches Reformvorhaben, sowohl politisch als auch pädagogisch, das Kulturanalyse, Kulturkritik, Sozialtheorie und Politik in einem transdisziplinären Projekt vereinigte. Die Theoretiker und Gründungsväter der Cultural Studies, wie besonders Richard Hoggart und Stuart Hall, der sich überwiegend mit den marxistischen Theorien Gramscis und Althusers auseinandersetzte, aber auch Richard Johnson waren damals eng mit der kritisch – marxistischen New Left und mit reformkommunistischen Autor/innen in Verbindung und ihre Arbeiten waren auch darauf fokussiert (Bromley/Göttlich/Winter (Hrsg.), 1999, S 1 ff).

Im gedanklichen Fahrwasser dieser New Left lösten sich Hoggart und Hall beispielsweise auch von den elitären bürgerlichen Vorstellungen einer sogenannten Hochkultur, die besonders auf ästhetische und kulturelle Prozesse und Werke fokussiert war und gaben hier neue Anstöße indem sie die Vielfalt der Kulturen innerhalb der britischen Gesellschaft betonten. Jeder sollte hier, ihrer Ansicht nach, als Produzent und als Konsument von kulturellen Werten gleichermaßen akzeptiert werden und die Wissenschaft auch für Themen der

Populärkultur* geöffnet werden (<http://www2.leuphanade/medienkulturwiki/medienkulturwiki2/ind...>, 16.04.2013, Seite 1).

*Themen bzw. Aspekte der Popularkultur waren und sind aber nicht der einzige Ausgangspunkt im Bereich der Cultural Studies, das demonstrieren besonders auch viele hervorragende historische Arbeiten im Zeichen der Cultural Studies aus Wien. (Horak 2002, S 15).

Hoggart und Hall waren auch sogenannte „sholarship boys“, d.h. Bildungsstipendiaten aus dem Arbeitermilieu, die dann später selbst in der Arbeiter- und Erwachsenenbildung als Pädagogen tätig waren. Sie kritisierten damals besonders auch die aus der Literaturkritik hervorgegangene zeitgenössische britische Tradition der Kulturkritik, weshalb sie diese dann auch erweiterten und demokratisierten (<http://www2.leuphana.de/medienkulturwiki2/medienkulturwiki2/inde...>, 16.04.2013, Seite 1 von 3).

Neben Hoggart, Hall und Johnson waren historisch betrachtet auch noch besonders Williams und Thompson bedeutend für die „Herkunft“ und für Diskussionen im Bereich der Cultural Studies. Alle diese Personen waren auch repräsentative Autoren, wie beispielsweise Richard Hoggart mit „Die wirkliche Welt der Leute. Beispiele aus der populären Kunst“. Hoggart vertrat die Ansicht, dass im Bereich der Kunst der Arbeiterklasse das Leben selbst bereits faszinierend sei, weshalb er sich in diesem Zusammenhang auch mit dem photographisch Abbildbarem und mit einfach wieder erkennbaren Lebensumständen des Alltags auseinandersetzte (Hoggart 2008, S 1 ff).

Diese Linie vertrat im Wesentlichen auch der aus der walisischen Arbeiterklasse stammende Raymond Williams. Sein Kulturbegriff ging von einer nicht elitären, nicht herrschaftsförmigen demokratischen Kultur aus. Diese Kultur könne nach seiner Ansicht ein Instrument der Vermenschlichung der „social beings“, der politischen Individuen sein. Williams war neben Edward Palmer Thompson Hauptvertreter des sogenannten Kulturalismus (Williams 1958, S 1 ff).

Grundsätzlich wurde während dieser Epoche im Bereich der Cultural Studies, gestützt auf den weitgefassten Kulturbegriff von Marx, aber jedenfalls der Zusammenhang zwischen sozialer Produktion und Reproduktion und Herrschaft stabilisierende und Widerstand ermöglichende kulturellen Formen untersucht. Die Vertreter der Cultural Studies gingen bei der Gesellschaftsanalyse von hierarchischen und antagonistischen Strukturen und von Unterdrückung wegen ethnischer Zugehörigkeit, Klassenzugehörigkeit und Geschlechtszugehörigkeit aus. Um gegenhegemoniale Widerstandsformen aufzuzeigen, berief man sich auf Gramscis* Modell der Hegemonie und Anti - Hegemonie (Bromley/Göttlich/Winter (Hrsg.), 1999, S 349).

*Gramsci ist auch gegenwärtig noch bedeutend in akademischen Diskussionen innerhalb der Cultural Studies. In der Politikwissenschaft ist sein Einfluss vorhanden, besonders im sogenannten „Neogramscianismus“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci, 20.06.2013, Seite 4).

Ein ursprüngliches Motiv der Cultural Studies war auch die Demokratisierung der Kultur. Man vertrat die Ansicht, dass diese besser als andere sozial- und kulturwissenschaftliche Einzeldisziplinen ein ganzheitliches Bild unserer heterogenen Gesellschaft mit allen ihren Widersprüchen vermitteln, verständlicher und interessanter machen könne (Bromley Roger/Göttlich Udo/Winter Carsten (Hrsg.), Cultural Studies, Grundlagentexte zur Einführung, Klampen Verlag, Lüneburg 1999, S 11 ff).

3. Die Entwicklungsphasen der Cultural Studies

Die Geschichte der Cultural Studies kann im Wesentlichen in drei Phasen unterteilt werden, das sind die explorative Phase, die formative Phase und die Phase der Konsolidierung. In jeder dieser Phasen entstanden auch interessante Diskussionen im Bereich der Kultur bzw. wurden Theorien der politischen Bedeutung von Kultur entwickelt.

3.1. Die explorative Phase

Die explorative Phase der Cultural Studies dauerte von Mitte der 1950er Jahre bis zum Anfang der 1960er Jahre. Sie war publizistisch gekennzeichnet durch das Erscheinen einer Reihe bedeutender Werke der „Gründergeneration“. Für Stuart Hall waren diese Werke auch eine Metapher des „Bruchs“, die auf den Umstand hinweisen soll, dass es in der intellektuellen Entwicklung einer neuen Denktradition eigentlich keinen absoluten Anfang gibt (Marchart 2008, S 49 f).

Ein weiterer bedeutender Vertreter und Begründer der Disziplin war hier neben Stuart Hall auch Richard Hoggart. Er publizierte im Jahre 1957 ein Werk mit dem Titel „The Uses of Literacy“. Hoggart forcierte besonders die Rehabilitierung des Banalen und des Alltäglichen der Arbeiterkulturen. Die standardisierte Massenkultur übte damals auf ihn einen manipulierenden und auch zerstörerischen Einfluss auf die homogene Arbeiterkultur aus. Er war aber kein absoluter Gegner von Massenkultur, sondern unterschied hier zwischen schlechter und qualitativvoller. Es ist anzunehmen, dass sein Buch auch für die Entwicklung der Cultural Studies bedeutend war, nicht nur wegen seines Versuch einer Rehabilitierung der Arbeiterkultur, sondern auch deshalb, weil er auch popularkulturelle Erzeugnisse besonders schätzte und diese damals mit Instrumentarien der Literaturkritik untersuchte. Sein Vorbild war damals der Literaturkritiker F.R. Leavis, der bereits eine frühe Form eines „close reading“, -

eine detaillierte, textnahe Lektüre – auf die Popularkultur anwandte. Durch Hoggarts Versuch wurde es möglich, die Kultur der Arbeiterklasse als Text zu verstehen und damit auch einer sinnvollen Lektüre zugänglich zu machen (Marchart 2008, S 50 f vgl auch Hall 1999c, S 114).

Ein weiterer bedeutender Vertreter in dieser Phase der Cultural Studies war auch Raymond Williams. Williams verfasste 1958 ein Werk mit dem Titel „Cultur and Society“ und dann 1961 ein weiteres mit dem Titel „The Long Revolution“. Williams folgte in seinen Standardwerken den Gedanken von Leavis und Hoggart. Das war besonders der Versuch der Ausweitung von literaturkritischer Textanalyse auf proletarische Alltagskultur. Nach Ansicht von Williams bestehe die Grundlage dieser Art von Kultur – im Unterschied zu der auf Ideen des Individuums aufbauenden bürgerlichen Kultur - in der Idee eines gemeinsamen Kollektivs. Seiner Ansicht nach waren hier die Institutionen, die Verhaltensweisen, die Denkgewohnheiten und die Intuitionen entscheidend, besonders aber auch kollektive demokratische Institutionen wie etwa Gewerkschaften, Genossenschaften oder politische Parteien (Marchart 2008, S 51 f vgl. auch Williams 1999, S 68).

Williams* war sicher eine der zentralen Figuren der frühen Cultural Studies, er gehörte eindeutig zur Gründergeneration, die ihre Tätigkeiten nicht auf die Universität beschränkte sondern auch in der Erwachsenenbildung tätig war. Williams unterrichtete selbst auch in der „Worker’s Educational Association“. Cultural Studies erhoben von Beginn an einen sozialen Bildungsanspruch, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse weit über den Kreis traditioneller Expertenrunden und „peer groups“ hinaus zugänglich machen wollten (Lindner 2000, S 34).

*Nach Ansicht von Williams war also der Beginn der Cultural Studies nicht durch Bücher bzw. durch Wissenschaft gekennzeichnet, sondern durch pädagogisches – politisches Handeln außerhalb von Universitäten. Hier konkret im Bereich der Erwachsenenbildung. Bücher waren dann aber folglich oft selbst wertvolles Ergebnis dieses Handelns (Hall 1999, S 121).

Das Buch von Raymond Williams mit dem Titel „Culture and Society 1780 – 1950“ und Richard Hoggarts' Buch mit dem Titel „The Uses of Literacy“ gingen beispielsweise aus Kursen der Erwachsenenbildung hervor. Williams erhob mit diesem Werk aus dem Jahre 1958 auch den Anspruch, den bisherigen Begriff von Kultur als Idee der menschlichen Perfektion einiger Auserwählter zu überwinden und hatte die Absicht im Sinne einer Lebensweise, dem „way of life“, alle Mitglieder einer Gesellschaft – die verschiedene Kulturen umfasste – weiterzuentwickeln. Im Unterschied zu Williams und Hoggart war aber Stuart Hall viele Jahre Professor für Soziologie an der Fernuniversität „Open University“, die damals auch das BBC Nachtprogramm für den Unterricht nutzte (Wimmer 2011, S 33).

Hier ist auch die Feststellung wesentlich, dass die Cultural Studies ein Produkt von Personen waren bzw. sind, die eigentlich verschiedene Kulturen umfassten. Sie waren deshalb in der Lage dieses Kulturgut neu zu sehen bzw. zu bewerten und es dann auch zu verwerten. Das Verständnis von Kultur wurde damals einer Revision unterzogen und auch ein neuer, vielleicht revolutionärer, jedenfalls aber ein anderer Kulturbegriff definiert (Lindner 2000, S 30 ff).

Es war ein proletarische Kulturbegriff, der gegen die kapitalistische Klassenteilung gerichtet war, der auf Solidarität aufbaute, die auch zum Faktor der Stabilisierung einer komplex strukturierten, pluralen aber gemeinsam gelebten, partizipatorischen Kultur werden sollte. Der neue Kulturbegriff habe sich Hand in Hand mit der Demokratisierung und der Industrialisierung entwickelt, der auch die Gesamtheit der Lebensweisen einer (Sprach-) Gemeinschaft umfasst. Williams formulierte es so, dass Kultur mit Bezug auf T.S. Eliots Ansicht eine ganze, umfassende Lebensweise, „a whole way of Life“ sei. Dieser holistische Kulturbegriff impliziert, dass es für Kultur in der Gesellschaftstopografie keinen spezifischen Ort gibt. Kultur ist demnach nicht eine exklusive Angelegenheit des Geistigen, sondern auch etwas „Gewöhnliches“. Williams verfasste darüber auch einen Aufsatz mit dem Titel: „Culture is ordinary“. Zudem schaffte Williams während dieser Phase einen weiteren Durchbruch mit der Betonung der affektiven Dimension einer

Umfassenden Lebensweise der auch für die späteren Cultural Studies von Bedeutung bleiben sollte. Das bedeutete „structures of feeling“: Kultur ist auch durchzogen von Gefühlsstrukturen, welche die Alltagserfahrungen einer Gemeinschaft miteinander verbinden. Daher kann an der Kunst und Literatur einer Epoche seiner Ansicht nach auch deren Gefühlsstruktur nachgezeichnet werden (Marchart 2008, S 52 f).

Dieser neue Kulturbegriff von Williams war wie bereits erwähnt für die weitere Entwicklung von großer Relevanz, obwohl seine Werke vielfach nur Werke des Übergangs waren. So wie bei Hoggart blieben aber auch die Ansichten von Williams vielfach ambivalent. Williams betonte einerseits die kulturelle Bedeutung der gelebten (Alltags-) Erfahrung der „ordinary people“, andererseits wollte er aber auch das Beste der (hoch) kulturellen Tradition für die Cultural Studies erreichen bzw. aufrechterhalten (Horak Roman, 2006, S 211).

3.2. Die formative Phase und die Phase der Konsolidierung

Die formative Phase, die der explorativen folgte, wurde in den 1970er Jahren mit der Gründung des Centre for Contemporary Cultural Studies an der Universität Birmingham* eingeleitet. Dieses Center war fundamental für die Schaffung der institutionellen Basis und der theoretisch – analytischen Ressourcen der Cultural Studies (Lindner 2000, S 1 ff).

*Die Schließung erfolgte im Jahre 2002, nach einer von der Universitätsleitung nicht als zufrieden stellenden Beurteilung im Rahmen einer Evaluierung im landesweiten Research Assessment Exercise (Marchart 2008, S 90).

Es war besonders konzipiert als Institut für „Postgraduate Studies“ bzw. für postgraduierte Personen und wurde zum Brennpunkt der Forschung und der Theorieentwicklung der Cultural Studies. In der Entwicklung der CCCS können drei

Phasen unterschieden werden: In einer von Hoggart geprägten Frühphase wurde Populärkultur noch immer überwiegend mit literaturkritischen Methoden untersucht. Diese Phase war noch dem explorativen Stadium der Cultural Studies verpflichtet. Die beiden folgenden werden aber dem formativen zugerechnet. Besonders sollten durch intensive Lektüre popularkulturelle Artefakte in ihrer allgemeinen - gesellschaftlichen Symptomatik erschlossen werden. Nach Übernahme der Leitung des Centres durch Hall kam es nun zu intensiver Rezeption soziologischer und kultursoziologischer Ansätze. Die Cultural Studies begannen innerhalb der Disziplin der Soziologie nach anschlussfähigen Methoden und Ansätzen zu suchen. In dieser Phase wurde von den Cultural Studies die Frage der Ideologie, die von der Strukturfunktionalistischen Soziologie bereits verabschiedet wurde, wieder aufgegriffen. Diese formative Phase war gekennzeichnet von Kulturalismus*, Strukturalismus und der zweiten Neuen Linken (Marchart 2008, S 70 ff).

*Im Kulturalismus ist Erfahrung das Fundament – der Bereich des Gelebten – auf dem sich Bewusstsein und die Bedingungen überschneiden. Der Strukturalismus betont, dass Erfahrung per definitionem nicht das Fundament von irgendetwas sein könne, weil man seine Existenzbedingungen nur in und durch die Kategorien, Klassifikationen und Rahmen der Kultur leben und erfahren könne. Diese Kategorien entstehen nicht aus und basieren nicht auf der Erfahrung sondern die Erfahrung ist eher ihr Effekt (Marchart 2008, S 74 f).

In der formativen Phase der 1970er Jahre kam es dann auch zu einer Vielzahl von Strängen sozialer Bewegungen. Beispielsweise erfolgte eine Trennung der strukturalistischen Linie von einer älteren kulturalistischen* oder auch links – kulturalistischen Linie der Cultural Studies (Marchart 2008, S 56 ff; vgl. auch Milner 1994, S 1 ff).

*Unter Stuart Hall blieben aber kulturalistische Ansätze bestehen. Das kulturalistische Paradigma verlor aber immer mehr an Bedeutung. Strukturalistische und post-strukturalistische Theorien wurden

Intensiv durchgearbeitet. Eine bedeutende Weiterentwicklung des Kulturalismus war zu dieser Zeit nur Raymond Williams zu verdanken, der das Programm eines „Kulturellen Materialismus“ entwickelte (Marchart 2008, S 75).

Für die Weiterentwicklung beider Paradigmen – der (post)strukturalistischen Linie der Cultural Studies und der Spielart des Kulturellen Materialismus – war dann die Hegemonietheorie von Antonio Gramsci der wesentliche Antrieb zugleich auch tertium comparationis zwischen Strukturalismus und Kulturalismus (Marchart 2008, S 75).

Williams reagierte bereits 1973 auf die Hegemonietheorie Gramscis mit seinem Essay „Zur Basis – Überbau – These in der marxistischen Kulturtheorie“. Er entwickelte, basierend auf Gramsci, dann eine eigenständige Kritik des marxistischen Basis-Überbau-Modells, ohne jedoch dieses Modell gänzlich abzulehnen (Williams 1983, S 1 ff).

Mit der Rezeption Gramscis und des Strukturalismus bzw. des Poststrukturalismus in den 1970er und den frühen 1980er Jahren kam das formative Stadium der Cultural Studies zum Abschluss. Es folgte dann die Phase der Konsolidierung in den 1980er und 1990er Jahren (Marchart 2008, S 75 ff).

V. DIE NEUAUSRICHTUNG DES KULTURTHEORETISCHEN DISKURSES SEIT DEN 1970er JAHREN

Im Bereich der Wissenschaft herrscht überwiegender Konsens vor, dass entscheidende Grundlagen für eine Neuausrichtung des kulturtheoretischen Diskurses seit den 1970er Jahren – besonders auch in den britischen Cultural Studies zu finden sind. Raymond Williams bemühte sich bereits in den 1960er Jahren, vor dem Hintergrund der Einschätzung der britischen Industriegesellschaft als einer Klassengesellschaft, um eine Infragestellung eines elitären Kulturbegriffes, der sich bis zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen auf alle bedeutenden Erscheinungsformen der damaligen bildungsbürgerlichen Hochkultur beschränkte (Wimmer 2011, S 33). Williams war jedenfalls maßgeblich an der Entwicklung eines weiten Kulturbegriffs beteiligt. Seine Kulturkonzeption ist eine erfahrungsnahe, die Kultur nicht ideologisch – elitär vordefiniert und Vorstellungen über (quasi) angeborene, elitäre Fähigkeiten angreift. Eines seiner wesentlichen Untersuchungsfelder war die „working class culture“, die Arbeiterkultur (Lindner 2002, S 73).

Wie bereits dargestellt erhob Williams auch den Anspruch, den bisherigen Kulturbegriff als Idee der menschlichen Perfektion zu überwinden und diesen stattdessen als Lebensweise für alle Mitglieder der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Dieser Diskurs hatte in Folge erhebliche Wirkungen. Besonders ist dies an ausgewählten kulturwissenschaftlichen Interessengebieten, wie beispielsweise im Bereich der Sportarten besonders der Fußballsport, erkennbar geworden. Weitere Interessensgebiete waren beispielsweise der Medienkonsum, die Alltagskultur, die Jugendkultur und die Popmusik (Wimmer 2011, S 33).

Durch diese ausgewählten kulturwissenschaftlichen Interessensgebiete erfolgte auch eine Beschreibung von Lebensweisen, deren Werte sich nicht nur in Kunst und Erziehung ausdrücken, sondern neben Institutionen eben auch in ganz

gewöhnlichem Verhalten der Menschen (Lindner 2002, S 73 ff; vgl. auch Horak 2006, S 212 ff).

Es war nun nicht mehr nur das Angebot des Kulturbetriebs wesentlich, sondern populäre Formen wie Fernsehen, Kino, Popmusik, Rock`n Roll usw. Sie waren Wegbereiter für die Massenkultur bzw. Populärkultur neben der Hochkultur und verringerten auch diese Differenz. Sie wurden interessantes Interessensgebiet im Bereich der Kulturforschung (Wimmer 2011, S 33).

Diese wurde in den 1970er Jahren maßgebend am Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham durchgeführt. Es waren auch Untersuchungen der Beziehungen zwischen den Elementen einer ganzen Lebensweise (Lindner 2002, S 73).

ZUSAMMENFASSUNG, BEMERKUNGEN

Cultural Studies entstanden in den 1950er und 1960er Jahren in Großbritannien und wurden dort von zumeist am Arbeiterstand orientierten Vertretern der britischen Erwachsenenbildung und der Literaturwissenschaft mit Interesse an der Alltagskultur und auch an der damals aufkommenden Popkultur entwickelt. Damals waren besonders auch die Schlagworte „Modernisierung“ und „Liberalisierung“ aktuell, die in England und in vielen anderen westeuropäischen Nachkriegsgesellschaften als interessante geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungsthemen erkannt wurden. Die Diskussionen um Kultur waren damals vielfältig und umfassten jedenfalls auch die „Cultural Studies“, ein wissenschaftliches Reformvorhaben mit dem Kulturanalyse, Kulturkritik, Sozialtheorie und Politik in einem transdisziplinären Projekt vereinigt wurden. Sie waren und sind ein interdisziplinärer (sozialwissenschaftlicher) Forschungsansatz der Soziologie, Filmtheorie, Literaturtheorie und Kulturanthropologie in der Betrachtung kultureller Phänomene der Gesellschaft zielgerichtet kombiniert werden. Das von Wissenschaftler/innen im Bereich der Cultural Studies so bezeichnete Wechselverhältnis von Kultur, Macht und Identität ist von Diskussionsrelevanz und bereichert auch die intellektuelle Praxis bzw. die Forschungen mit der Fragestellung wie soziale und politische Identität im Zusammenhang mit Macht und Kultur entsteht usw.

In der ersten Phase der historischen Entwicklung der Cultural Studies, der sogenannten explorativen Phase, wurde der wissenschaftliche Fokus von der „Elitenkultur“ abgewendet und besonders auf die „Alltagskultur“ bzw. die „Arbeiterkultur“ gerichtet. Wesentliche Voraussetzungen für diese Entwicklung waren die Tätigkeiten im Bereich der Erwachsenenbildung und die Änderung des Kulturbegriffs – auch dessen Verständnisses – vom Kulturbegriff der Hochkultur zu jenem der Alltagskultur. Diese Entwicklungen erfolgten damals aber überwiegend am Rande des universitären Bereichs. Raymond Williams brachte dies damals auf den Punkt indem er sagte: „Culture is ordinary“, and „a whole Way of Life“. Kultur wurde

bei den Diskussionen im Bereich der Cultural Studies aber auch als Konfliktfeld erkannt und deshalb die Kategorie der Macht ins Blickfeld der Analysen aufgenommen. Die politische Frage war stets ein zentrales Thema, besonders durch die Verbindungen der Cultural Studies mit der neuen Linken, mit bedeutenden Entwicklungen im sozialen Bereich, mit Feminismus und mit Postkolonialismus usw. Es war aber überwiegend eine Diskussion bzw. eine Politik des Kulturellen die betrieben wurde und die deshalb besonders wertvoll war.

Cultural Studies waren bzw. sind ein Produkt von Personen die damals aus verschiedenen Kulturbereichen stammten und deshalb leichter in der Lage waren dieses Kulturgut neu zu sehen, zu bewerten und auch zu verwerthen. Das Verständnis von Kultur wurde damals einer Revision unterzogen und auch ein neuer, vielleicht revolutionärer, jedenfalls aber ein anderer Kulturbegriff definiert, der sich Hand in Hand mit der Demokratisierung und der Industrialisierung entwickelte. Dieser neue Kulturbegriff umfasste nun auch die Gesamtheit der Lebensweisen einer (Sprach) Gemeinschaft. Williams brachte es damals auf den Punkt indem er sagte: „A whole way of life“.

Mag.Franz Zeilner,

(1. Juli 2013)

VERWENDETE LITERATUR

- Bromley Roger/Göttlich Udo/Winter Carsten (Hrsg.), Cultural Studies, Grundlagen
texte zur Einführung, Klampen Verlag, Lüneburg 1999.
- Faulstich Werner (Hg.), Die Kultur der 50er Jahre. Kulturgeschichte des 20. Jah
rhunderts, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2002.
- Faulstich Werner (Hg.), Die Kultur der 60er Jahre. Kulturgeschichte des 20. Jahr
hunderts, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2003.
- Grossberg Lawrence, CulturalStudies: Ws besagt ein Name? In: IKUS - Lectures,
Nr. 17&18, Cultural Studies. Eine Intervention, Wien 1994.
- Hoggart Richard, Richard Hoggart and Cultural Studies, Palgrave Macmillian, 2008.
- Horak Roman, Die Praxis der Cultural Studies, Cultural Studies Band 4, Erhard Lö
cker GesmbH, Wien 2002.
- Lindner Rolf, Die Stunde der Cultural Studies, WUV, Wien 2000.
- Marchart Oliver, Cultural Studies, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2008.
- Marwick Arthur, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the Uni
ted States 1958 – 1974, Bloomsbury 1998.
- Milner A., Cultural Materialism Melbourne: Melbourne University Press, 1994.
- Renger Rudolf, Kulturtheorien der Medien, in: Weber Stefan (Hg.), Theorien der
Medien Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus, UTB 2003.
- Stöger Gerhard, Rezension, in: Falter, Wien 12/2003 vom 19.3.2003.
- Williams Raymond, Culture is ordinary, 1958,
- Williams Raymond, Culture and Society 1780 – 1950, 1958.
- :- Wimmer Michael, Kultur und Demokratie. Eine systematische Darstellung von
Kulturpolitik in Österreich, Studien Verlag Innsbruck Wien Bozen 2011.

INTERNETQUELLEN

- HYPERLINK "<http://www2.leuphana.de/medienkulturwiki/medienkulturwiki2/index.php>"
<http://www2.leuphana.de/medienkulturwiki/medienkulturwiki2/index.php>..., abgerufen am: 16.04.2013.
- HYPERLINK "<http://www.falter.at/web/shop/detail.php?id=2732&show=print>"
<http://www.falter.at/web/shop/detail.php?id=2732&show=print>, 20.06.2013.
- HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci"
http://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci, abgerufen am: 20.06.2013.
- WIKIPEDIA, freie Encyklopädie.

Mag.Franz Zeilner,

(1. Juli 2013)